

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 12 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

УПРОЩЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УНИФИКАЦИИ НОРМ ГРАЖДАНСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

С. А. Шадиева¹, К. Б. Иззатуллаева²

¹ К.ю.н., доцент кафедры «Гражданское право и международные частно-правовые дисциплины», Университета мировой экономики и дипломатии

² Преподаватель кафедры «Гражданское право и международные частно-правовые дисциплины», Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: В настоящей статье проведен анализ правового регулирования упрощенного порядка рассмотрения дел в судах по гражданским делам и экономических судах с точки зрения необходимости унификации процессуального законодательства Республики Узбекистан. Определены принципиальные различия в регулировании института упрощенного производства, выявлены проблемы, требующие разрешения путем внесения соответствующих изменений в процессуальное законодательство. При этом использованы методы анализа, сравнения и обобщения.

Ключевые слова: унификация, упрощенное производство, гражданский процесс, экономический процесс, иск, основания, требования.

Судебная власть в Республике Узбекистан осуществляется посредством конституционного, гражданского, экономического, административного и уголовного судопроизводства. Правовое регулирование гражданского и экономического судопроизводства находит свое отражение в двух процессуальных кодексах - Гражданском процессуальном кодексе Республики Узбекистан (далее по тексту — ГПК) и Экономическом процессуальном кодексе Республики Узбекистан (далее по тексту ЭПК). Несмотря на широкое обсуждение судебной реформы в свете унификации процессуального законодательства, тем не менее еще раз остановимся на вопросе единства гражданского и экономического судопроизводства в их отдельных проявлениях.

Мнения ученых-процессуалистов по вопросу необходимости унификации процессов довольно полярные и единое мнение пока не сформировано. Вместе с тем, трудно не согласиться с мнением Н. А. Громошиной, что «цивилистический процесс един по своей сути, сколькими бы кодексами он ни был по воле законодателя представлен»¹. По мнению Т. В. Сахновой парадигма процесса не требует унификации.² Согласно А. Борисовой, процессуальное законодательство должно быть единым и существовать в виде ГПК, содержащего среди прочего специальные правила рассмотрения экономических споров.³ В. А. Мусин же считает, что «иногда получается так, что одни и те же правовые нормы они толкуют по-разному. А поскольку нормы одни и те же, то важно, чтобы они интерпретировались одинаково»⁴. Некоторые процессуалисты предлагают смотреть на последствия унификации с позиции системы права и предрекают, что в результате проводимой в настоящее время законодательной реформы, вполне может появиться новая отрасль процессуального права — судебное право, что считаем вполне оправданным.

По нашему мнению унификация необходима, но это не должно привести к злоупотреблению процессом и автоматическому «слиянию» ЭПК и ГПК. В результате унификации должны быть выработаны правовые нормы, единообразно регулирующие схожие виды общественных отношений, схожие по существу и духу закона.⁵

Процедуры рассмотрения дел в судах по гражданским делам и экономических судах не должны ощутимо различаться, чтобы не ставить участников гражданского и экономического процессов в неравное положение при решении важных процедурных вопросов, таких как формы судебных актов, возбуждение дел, извещение сторон, касательно процессуальных сроков, вступления решения в законную силу, и т.д.

В рамках реформы процессуального законодательства, проводимой в настоящее время с целью унификации порядка рассмотрения и разрешения гражданских и экономических дел, законодателем приняты законодательные акты о внедрении упрощенного производства в экономической⁶ и гражданский процесс⁷. Вместе с тем, обсуждение проблем применения нового института судами по гражданским делам, возможно, немного преждевременно, поскольку нормы, регулирующие рассматриваемый порядок введены в гражданский процесс лишь 16 сентября 2021 года и являются новыми, тогда как для экономического процесса изменения о внедрении упрощенного производства уже прошли определенную «обкатку».

¹ Громошина Н.А. «Упрощение цивилистического процесса как проявление тенденции его унификации»//Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 9. С. 3–6.

² Сахнова Т. В. «О современной парадигме гражданского процесса»//Teise. Vilniaus Universitetas. 2013. No 87.

³ Борисова Е.А. «Оптимизация устройства судебных инстанций в сфере реорганизации судебной системы РФ» // Закон, 2014 г.№3, ст.107

⁴ Мусин В. При разработке единого Кодекса гражданского судопроизводства я бы за основу взял АПК // http://zakon.ru/Discussions/pri_razrabotke_edinogo_kodeksa_grazhdanskogo_sudoproizvodstva_ya_by_za_osnovu_vzyal_a_pk/11045

⁵ Шадиева С.А. О некоторых вопросах унификации основ гражданского процессуального и экономического судебных процессов в Республике Узбекистан// Правосудие, 2023 г. № 12, с.56-61

⁶ Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» ЗРУ № 531 от 21.03.2019 г.- <https://lex.uz/ru/docs/4249870>

⁷ Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с созданием более благоприятных условий для обращения в суд и внедрением порядка упрощенного производства в гражданском процессе» ЗРУ№716 от 16.09.2021 г.- <https://lex.uz/docs/5637428>

В результате внесенных изменений в процессуальные кодексы ЭПК был дополнен главой 23-1 «Упрощенное производство»⁸, а ГПК - главой 25-1⁹ с одноименным названием. Нормы данных глав кодексов направлены на оптимизацию судебной нагрузки, сокращение сроков рассмотрения отдельных категорий дел, а также, что немаловажно, на минимизацию судебных издержек лиц, участвующих в деле, в том числе за счет отсутствия необходимости лично присутствовать в судебных заседаниях. Необходимость такой формы правосудия возникла в основном по причине перегруженности судей, необоснованной необходимости проводить полноценное рассмотрение по малозначительным делам, возможности их рассмотрения без проведения судебного слушания. При этом внедрением в процесс упрощенной формы рассмотрения дел достигнуто несколько очень важных целей, таких как, сокращение нагрузки судей, оперативное разрешение довольно большого количества дел, процессуальная экономия, экономия средств лиц, участвующих в деле, рассматриваемом в упрощенном порядке, связанная с отсутствием необходимости несколько раз приезжать в суд и другие.

Как указано выше в ГПК упрощенное производство регулируется главой 25-1, включающей в себя 5 статей, в ЭПК данный институт предусмотрен в главе 23-1, также включающей в себя 5 статей. Правовое регулирование рассмотрения дел в порядке упрощенного производства в ЭПК и ГПК в целом унифицированы, но вместе с тем есть и существенные отличия, требующие приведения в соответствие друг другу.

1. Статьи 279-2 ГПК и 203-2 ЭПК устанавливают категории дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Исходя из смысла частей первых данных статей единственным критерием отнесения дел, рассматриваемым в упрощенном порядке, является сумма исковых требований. Так, согласно части первой статьи 279-2 ГПК в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям, если цена иска в отношении юридических лиц не превышает *двадцати*, в отношении индивидуальных предпринимателей — *десяти*, а в отношении физических лиц — *пяти* базовых расчетных величин, а в соответствии с частью первой статьи 203-2 ЭПК в порядке упрощенного производства подлежат рассмотрению дела по исковым заявлениям, если цена иска в отношении юридических лиц не превышает *двадцати*, а в отношении индивидуальных предпринимателей — *пяти* базовых расчетных величин. Отсутствие в статье 203-2 ЭПК критерия по сумме иска к физическому лицу оправданно, поскольку в экономическом процессе физические лица, как правило, не являются субъектами процессуальных правоотношений, за исключением 2 случаев, не связанных со взысканием сумм. Однако вызывает вопрос размера суммы, установленной в отношении индивидуальных предпринимателей, в ЭПК – пять БРВ, а в ГПК -10 БРВ. Очевидно, что размер искового требования в обоих случаях должен быть равноценным. В связи с этим целесообразно унифицировать нормы кодексов в этой части.

В обоих кодексах предусмотрено, что перечень дел, рассмотрение которых допускается в упрощенном производстве, не исчерпывающий и при согласии сторон любое дело может быть рассмотрено в упрощенном порядке. Интересно, что в ЭПК, тем не менее, установлены ограничения по рассмотрению дел в упрощенном порядке, в частности, предусмотрено, что дела по корпоративным спорам и о применении мер правового воздействия не могут быть рассмотрены в этом порядке. Тогда как в ГПК исключений не имеется. По нашему мнению в практике гражданских судов имеется целый ряд дел, рассмотрение которых трудно представить

⁸ Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан (новая редакция 01.04.2018)// <https://lex.uz/docs/3523895#4263011>

⁹ Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (новая редакция 01.04.2018)// <https://lex.uz/docs/3517334#5652799>

без проведения судебного заседания, заслушивания лиц, участвующих в деле, заинтересованных сторон. В связи с этим представляется, что в статью 279-2 ГПК необходимо внести нормы, ограничивающие возможность рассмотрения таких дел как дела об усыновлении (удочерении), лишении и установлении отцовства, признании недееспособным или ограниченно дееспособным и других дел в упрощенном порядке, поскольку неправильно принятое решение может повлечь существенные негативные последствия для заинтересованных в деле лиц.

2. Статьи 279-4 ГПК и 203-4 ЭПК устанавливают процессуальные особенности рассмотрения дел в упрощенном порядке. В соответствии с процессуальными нормами кодексов, особенности заключаются в необходимости ответчику представить отзыв по экономическим делам и мнение по гражданским делам, в сроках рассмотрения дел и отсутствии возможности на их продление, в единоличном составе суда, в возможности рассмотрения спора без проведения судебного разбирательства, вызова сторон и заслушивания их объяснений. Однако и здесь имеются различия. В статье 203-4 ЭПК предусмотрен срок предъявления отзыва на исковое заявление (15 дней), тогда как в статье 279-4 ГПК также указано на необходимость предъявления ответчиком отзыва в форме мнения, однако срок его предъявления не установлен. При этом в ЭПК к сроку предъявления отзыва «привязан» срок рассмотрения дела, то есть согласно части шестой статьи 203-4 ЭПК дело, рассматриваемое в порядке упрощенного производства, рассматривается судьей единолично в срок, *не превышающий двадцати дней со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении дела, после истечения срока, установленного для представления отзыва на исковое заявление*, доказательств и иных документов. Кроме того, согласно статье 279-4 ГПК срок рассмотрения дела составляет *пятнадцать дней* со дня вынесения определения о возбуждении дела. Явное расхождение в регулировании вопроса срока рассмотрения дела обуславливает необходимость унификации норм этих статей в части сроков, поскольку расхождение здесь неоправданно и не имеется никаких особенностей в двух процессах в рамках одного и то же вида производства.

3. Согласно статьям 279-5 и 203-5 ГПК и ЭПК соответственно, решения по делам упрощенного производства принимаются по общим правилам искового производства, но с особенностями, предусмотренными в данных статьях. В качестве особенности предусмотрен особый срок вступления в силу решения – по истечении десяти дней после его принятия, если не подана апелляционная жалоба (протест). В остальном статьи кодексов устанавливают правило, согласно которому в случае апелляционного обжалования (опротестования) решения и отказа в удовлетворении жалобы (протеста) решение вступает в день принятия судебного акта апелляционной инстанцией, а также правило об исполнении решения в общем порядке, которые, собственно, не являются особенностями производства. Вместе с тем, в рассматриваемых статьях есть отличия: в ГПК предусмотрена норма о возможности обжалования (опротестования) решения суда в апелляционном, кассационном порядке, в том числе повторно в суде кассационной инстанции, а также по вновь открывшимся обстоятельствам, на основании общих правил, тогда как в статье 203-5 ЭПК такая норма отсутствует. Очевидно, что такая норма не была бы излишней и в ЭПК для удобства применения и внесения ясности в вопрос обжалования (опротестования) с учетом того, что упрощенное производство является относительно новым институтом в процессуальном законодательстве.

В заключение следует отметить, что, несмотря на позитивные стороны упрощенного производства, его существующее законодательное закрепление имеет ряд недоработок, которые на практике могут породить разночтения и неясности. Вместе с тем, следует отметить эффективность указанного порядка рассмотрения гражданских и экономических дел, достигаемую за счет процессуальной экономии и оперативности, а исследование правового

регулирования упрощенного производства в рамках гражданского и экономического процесса в целях унификации двух процессов представляется крайне актуальным в настоящее время, поскольку унификация норм гражданского и экономического судопроизводства представляет собой важный шаг в сторону совершенствования процессуального законодательства Республики Узбекистан в целом.

Список литературы:

1. Конституция Республики Узбекистан (новая редакция 01.05.2023)// <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан (новая редакция 01.04.2018)// <https://lex.uz/docs/3517334#5652799>
3. Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан (новая редакция 01.04.2018)// <https://lex.uz/docs/3523895#4263011>
4. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с созданием более благоприятных условий для обращения в суд и внедрением порядка упрощенного производства в гражданском процессе» от 16.09.2021 г. № ЗРУ-716// <https://lex.uz/ru/docs/5637428>
5. Закон Республики Узбекистан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по улучшению делового климата в стране» от 20.03.2019 г. № ЗРУ-531// <https://lex.uz/docs/4249870>
6. Громошина Н.А. «Упрощение цивилистического процесса как проявление тенденции его унификации»//Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. No 9
7. Сахнова Т. В. «О современной парадигме гражданского процесса»//Teise. Vilniaus Universitetas. 2013. No 87.
8. Борисова Е.А. «Оптимизация устройства судебных инстанций в сфере реорганизации судебной системы РФ» // Закон, 2014 г.№3
9. Мусин В. При разработке единого Кодекса гражданского судопроизводства я бы за основу взял АПК // http://zakon.ru/Discussions/pri_razrabotke_edinogo_kodeksa_grazhdanskogo_sudoproizvodstva_ya_by_za_osnovu_vzyl_apk/11045
10. Шадиева С.А. О некоторых вопросах унификации основ гражданского процессуального и экономического судебных процессов в Республике Узбекистан// Правосудие, 2023 г. № 12